

دین از نگاه استاد محمد تقی شریعتی

چکیده

این مقاله با مقدمه ای کوتاه در معرفی استاد محمد تقی شریعتی و جایگاه فکری و اجتماعی وی آغاز می‌گردد. سپس در گفتار اول به مسائلی از قبیل تعریف و توصیف دین، اهداف آن، نیاز بشر به دین، کارکرد های اخلاقی دین: ایمان و امید، تأمین سعادت، ترویج نیکی، پیشگیری از مفاسد، و نفی رذایل از نظر استاد پرداخته می‌شود. در گفتار دوم، مسئله بعثت انبیا و اهداف آنها: اشاعه توحید، هدایت بشر، تزکیه انسان ها، ایجاد تمدن، رفع اختلاف بین ابنای بشر، مسئله آزادی و عدالت ناشی از نبوت مطرح می‌شود. گفتار اسلام مشتمل است بر بیان دیدگاه های استاد در مورد اسلام در سه قسمت: الف. آموزه های اعتقادی؛ توحید، عقل، منزلت قرآن، علم؛ ب. کارکردهای اجتماعی اسلام، تأثیر اسلام بر جوامع عصر بعثت، عزت بخشی به زن، مهدویت و ظلم ستیزی، حکومت و امر به معروف و نهی از منکر: ج. علل ترقی و انحطاط مسلمین. در خاتمه نتیجه مطالب ارائه گردیده است.

کلید واژه ها: کارکردهای اخلاقی دین، بعثت، توحید، تزکیه، آزادی، عدالت، قرآن، عقل، علم، تزکیه نفوس، مهدویت، حکومت، امر به معروف و نهی از منکر، ترقی و انحطاط مسلمین.